

Финансирано от
Европейския съюз

NextGenerationEU

**Технически отчет
за извършеното в изпълнение на проект „Ролята на
Девенския разлом за безопасно и ефективно геоложко
съхранение на въглероден диоксид“, инвестиция
№ BG-RRP-2.011-0010 в Националния план за
възстановяване и устойчивост**

Акроним	Родека
Приоритетна ос	Научни изследвания и иновации
Процедура	C2I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии
Бенефициент	Геологически институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките
Изследователски екип	Александър Радулов, Йорданка Донкова, Марлена Янева, Иван Алексиев, Константин Костов, Явор Стефанов, Николай Николов
Срок	24 месеца с начало 29 май 2024 г.

doi: 10.5281/zenodo.20380234

©Авторите, 2026 г.

Споделянето и адаптирането на съдържанието е разрешено при условията на [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).

Резюме Настоящото изследване, реализирано в рамките на проект Родака, представя нов интегриран подход за количествена оценка на сеизмичния потенциал на Девенската разломна система в Северозападна България. Мотивацията на проекта е продиктувана от необходимостта от надеждни геоложки данни за управление на геоложкия риск при внедряването на технологии за подземно съхранение на въглероден диоксид в подкрепа на местната тежка индустрия, както и за да гарантира сигурността на стратегическата инфраструктура в региона. Научната методология съчетава детайлен критичен преглед на архивни фондови материали, теренни геоложки наблюдения, двуизмерно електросъпротивително профилиране и високоточно аерофотограметрично заснемане чрез безпилотна летателна система. На основата на събрания масив от данни се предполага, че разломното нарушение не достига до земната повърхност и че е по-вероятно земетресенията да стават в изолирани участъци от цялата разломна площ. Дефинирани са вероятностните разпределения на основните геометрични и кинематични параметри на сеизмичния източник. Оценените медианни стойности показват дължина на разломното нарушение 54,65 km, наклон 72° и ширина 8,99 km. Изчисленият сеизмичен момент определя консервативна максимална моментна магнитуда 6,8. Получените резултати дават фундаментална основа за бъдещи палеосейсмоложки изследвания, подобряване на оценките на сеизмичната опасност в региона и моделиране на флуидното налягане в геоложките пластове.

Радулов, А., Донкова, Й., Янева, М., Алексиев, И., Костов, К., Стефанов, Я. и Николов, Н., 2027. *Технически отчет за извършеното в изпълнение на проект „Ролята на Девенския разлом за безопасно и ефективно геоложко съхранение на въглероден диоксид“, инвестиция № BG-RRP-2.011-0010 в Националния план за възстановяване и устойчивост.* София: Геологически институт при Българската академия на науките. doi: 10.5281/zenodo.20380234.

Summary This study, carried out within the framework of the Rodeca project, presents a novel integrated approach for the quantitative assessment of the seismic potential of the Devene fault system in Northwest Bulgaria. The motivation behind the project is driven by the necessity for reliable geological data to manage geological risk during the implementation of geological carbon storage technologies in support of local heavy industry, as well as to guarantee the safety and security of strategic infrastructure in the region. The scientific methodology combines a detailed critical review of archival data, field geological observations, 2D electrical resistivity profiling, and high-precision UAV photogrammetric survey. The collected dataset suggests that the fault rupture does not reach the ground surface, and that earthquakes are more likely to occur in isolated patches across the fault plane. The probability distributions of the main geometric and kinematic parameters of the seismic source have been assessed. The median fault geometry is characterized by a rupture length of 54.65 km, a dip of 72°, and a width of 8.99 km. The calculated seismic moment determines a conservative maximum moment magnitude of 6.8. The obtained results provide a fundamental basis for future paleoseismological studies, improving seismic hazard assessments in the region, and modeling fluid pressure in geological strata.

Radulov, A., Donkova, Y., Yaneva, M., Alexiev, I., Kostov, K., Stefanov, Y. and Nikolov, N., 2027. *Technical report on the activities performed in implementation of the project “The role of the Devene fault for safe and efficient geological carbon storag”, investment No. BG-RRP-2.011-0010 in the National Recovery and Resilience Plan.* Sofia: Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences. doi: 10.5281/zenodo.20380234.

Съдържание

1	Цели и мотивация на проекта	1
2	Критичен анализ на предходни изследвания	2
3	Теренни геоложки наблюдения	2
4	Електросъпротивителни и топографски измервания, геопространствено картиране	4
5	Разломни параметри	5
6	Заклучение	7
	Литература	8

1 Цели и мотивация на проекта

Основна цел на проекта *Родека* е да се осигурят надеждни геоложки, геофизични и тектонски данни, необходими за намаляване на рисковете, които са свързани с най-големия сеизмогенен разлом в Северозападна България. Това е важна стъпка в подкрепа на индустрията и енергетиката за внедряването на екологично безопасни и обществено приемливи технологии за подземно (геоложко) съхранение на въглероден диоксид (CO₂).

Индустриално значение и капацитет за съхранение на CO₂

Северозападна България притежава геоложки потенциал за развитие на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Детайлното характеризирание на Девенската разломна система има значение за:

- Развитие на бъдещи подземни хранилища за CO₂: Изследванията дават основа за оценките на техногенния риск при внедряването на флуиди в геоложките пластове в региона, които могат да бъдат използвани за безопасно изолиране на парникови газове.
- Директна полза за регионалната тежка индустрия (най-вече циментови заводи): Изграждането на лицензирани подземни хранилища в близост до големите индустриални центрове в региона ще позволи на тези предприятия директно да се облагодетелстват. Те ще могат да уловят и транспортират своите емисии на къси разстояния, за да намалят въглеродните си такси. Това ще гарантира тяхната дългосрочна икономическа конкурентоспособност и екологична устойчивост в рамките на Зелената сделка.

Стратегическо значение на регионалната инфраструктура и близостта до АЕЦ „Козлодуй“

Освен че помагат на индустриалния сектор, резултатите от проекта имат значение за националната сигурност поради географската близост до стратегическите обекти:

- АЕЦ „Козлодуй“: Ядрена мощност в региона, чиято дългосрочна експлоатация и планираното изграждане на нови ядрени мощности изискват безкомпромисно точна оценка на сеизмичната опасност. Изследването на Девенския разлом дефинира параметрите на възможните локални земетресения и помага да се гарантира геотехническата устойчивост на ядрената площадка.
- ПГХ „Чирен“: Намиращо се в структурна връзка с разломната система, газохранилището изисква прецизно моделиране на налягането на флуидите в порите, за да се предотврати индуцирана сеизмичност при цикличното нагнетяване и добив.

Структура на отчета

Настоящият отчет е структуриран в четири последователни и логически обвързани раздела, които проследяват изследователския процес от анализа на архивните данни до количественото определяне на сеизмичния потенциал.

Първата част съдържа критичен анализ на научната литература и фондовите материали (тектоника, стратиграфия, геоморфология, геофизика) и дефинира липсата на палеосеизмични репери и карстов запис за региона до момента.

Втората част представя резултатите от теренните изследвания между долините на реките Огоста и Искър. Разгледани са местната литостратиграфия, архитектурата на разломната система и особеностите на разломните скали.

Третият раздел е посветен на инструменталното верифициране на приповърхностните деформации чрез интегриране на електросъпротивителни и топографски профили с високоточно аерофотограметрично заснемане.

В четвъртата част натрупаният геолого-геофизичен масив от данни е конвертиран в количествени показатели. Изчислени са геометричните и кинематичните параметри на сеизмичния източник, сеизмичният момент и моментната магнитуда, които очертават максималния сеизмичен потенциал на системата.

Достъпност на данните

Интерактивна карта на изследвания район с местата на извършените теренни изследвания е неограничено достъпна на адрес <http://geonet-bg.com:6721/>.

2 Критичен анализ на предходни изследвания

В рамките на проекта е извършен детайлен подбор и анализ на публикувани научни изследвания и архивни материали от Националния геоложки фонд и Българската федерация по спелеология.

Тематично анализираният масив от литература обхваща няколко основни направления:

- Тектоника и регионална геодинамика: Изследвания на структурата в цялост и тектонски концепции за границата ороген–платформа.
- Стратиграфия и литология: Характеристика на мезозойско-неогенския разрез, както и специфични локални феномени като бентонитите при с. Буковец и олистолити от горнокредни скали сред миоценския басейн на север от рида Дреновица.
- Геоморфология и дълбочинна геофизика: Проучвания на земни форми и регионални геофизични изследвания.

От Националния геоложки фонд по териториален критерий са селектирани и анализирани релевантни доклади, които съдържат първични данни от геолошко картиране, схеми на канали, сондажни колонки и сеизмични профили.

Основни изводи от анализа:

- Липса на палеосеизмични репери: В наличната научна литература няма обосновани данни за присъствието на разломни земни форми или деформирани и структурно разместени кватернерни слоеве.
- Карстов запис: Справката в главната картотека на Българската федерация по спелеология за пещерите в Каменополско-Карлуковския карстов район и в околностите на с. Владимирово показва пълна липса на документирани палеосеизмични следи, напр. увредени спелеотеми, сеизмогенни срутвания или деформации в меки седименти.

3 Теренни геоложки наблюдения

Проведени са теренни наблюдения по 25 геоложки маршрута. Извършени са детайлни описания на скалните взаимоотношения, структурните характеристики и геоморфоложките

особености. Събрани са скални образци, на които са направени седиментно-петрографски и рентгено-дифрактометрични анализи. Теренните изследвания покриват територията между долините на р.р. Огоста и Искър. Събраните данни послужиха за избор на подходящи площадки за детайлно геофизично и геодезично профилирания и документирания на земни форми с помощта на дрон.

В разкрития в изследваната площ са наблюдавани пясъчници с раннокредна възраст (Романска свита), горнокредни варовици на Румянецевската, Мездренската и Кайлъшката свита (Yolkichev, 1986), туфи, неописвани конгломерати и брекчи с предполагаема миоценска възраст, миоценски морски теригенни седименти и рифови варовици, раннокватернерни флувиални седименти, лъос-палеопочвения комплекс (Minkov, 1968; Evlogiev, 2019), холоценски флувиални и колувиални отложения. Констатира се, че съществуващата детайлна литостратиграфска подялба на миоценските морски седименти (Kojumdgieva & Popov, 1988) е трудно приложима в теренни условия. Честите латерални и вертикални фащиални преходи показват, че миоценската седиментация е протекла в среда на плитък шелф с развитие на петнисти рифове (*patch-reefs*; Radulov et al., 2024). В непосредствена асоциация с дребномащабната следа на Девенската разломна система са документирани и разломни скали, развити предимно сред горнокредните варовици.

Геометрична и структурна архитектура на разломните сегменти

Прегледът на наличната публикувана и непубликувана информация и новите теренни наблюдения налагат дефинирането на понятието „Девенски разлом“ като разломна система, която е съставена от два първоразредни сегмента: западен (Девенски) и източен (Нивянински). Източният разломен сегмент се характеризира с линейна следа, която е установена чрез дълбоки сеизмични профили и сондажни данни между долините на р.р. Скът и Искър (Bončev, 1971; Tzankov et al., 1979; Atanassov, 1980; Bokov & Vassileva, 1989). Западният сегмент показва по-сложна, разклонена архитектура. Сегментът е съставен от две субпаралелни разклонения, които конвергират в запад-северозападна посока. Южното разломно разклонение е морфоложки изразено като *разломна линия* (следа от ексхумирана разломна зона). Северното разломно разклонение остава „сляпо“ или е погребано. То е проследено до подкватернерното несъгласие предимно чрез геофизични методи и сондажни данни (Stanev & Berov, 1967; Tzankov et al., 1979; Atanassov, 1980; Bokov & Vassileva, 1989).

В предишни изследвания се приема, че кредните пластове са огънати антиклинално непосредствено на юг от централните отдели на разломната система (напр. Ćemberski, 1961), но нашите наблюдения показват, че структурният стил във възвишенията на юг от Нивянинския разломен сегмент се доминира от субхоризонтални навлачни пластини с характерна геометрия от типа „площадка–рампа–площадка“ (*flat-ramp-flat*; Radulov et al., 2025). Части от Кайлъшката свита в разкрития между с.с. Габаре и Сухаче, които Jordanov & Kojumdgieva (1988) считат за „олиболити“, твърде вероятно представлява такава структурна рампа, защото слоестостта в тези най-северни разкрития закономерно се запазва субвертикална и без да променя посоката си в сравнение със слоестостта на съседните субхоризонтални участъци на горнокредните варовици. Девенският разлом е секущ на структурния стил „площадка–рампа–площадка“, характерен на еоценската компресия.

Характеристика на разломните скали

В непосредствена асоциация със следата на Девенската разломна система са установени разломни скали в кариерите до с.с. Буковец, Тлачене и Чомаковци, както и в естествени разкрития по брега на р. Скът (северното подножие на Борованска могила).

- Текстурни и структурни особености: Разломните зони са представени от брекчи с дебелина от няколко метра. В кариерата до с. Буковец е образувана зона, която е

запълнена с тектонска глина и в чийто обхват са транспортирани късове от варовик и туфи със сантиметрови и дециметрови размери. Разломните брекчи във всички наблюдавани разкрития са образувани в горнокредни варовици. В разкритие в с. Девене участват и сарматски варовици. В кариерата до с. Тлачене присъстват туфи. Разломната зона при с. Девене е субвертикална, докато сегментите на изток са стръмно наклонени на север.

- Хидротермални изменения: Повечето изследвани разломни скали са претърпели ниско-температурна хидротермална промяна с интензивна карбонатизация.
- Връзка с младата тектоника: Нито една от наблюдаваните разломни зони *не асоциира с приразломни колувиални клинове* или други млади отложения, чието формиране да се контролира от разломни размествания. Липсват данни за кватернерни деформации, които да са създали трайни морфоложки откоси на повърхността в наблюдаваните разкрития.

4 Електросъпротивителни и топографски измервания, геопространствено картиране

Измерени са 35 електросъпротивителни профила по 23 линии. На някои места по една линия са измерени два или повече профила с различна електродна конфигурация, след което разрезът е моделиран с обединени входни данни. Чрез този подход се обезпечава по-висока плътност на измерванията на привидното специфичното електрично съпротивление и висока разделителна способност на изчислените геоелектрични модели. Общата дължина на измерените профили е 10 955 m. Геоелектричните измервания са проведени с едноканален апарат *Terrameter SAS 1000 (ABEM, Швеция)*, оборудван с автоматичен електроден комутатор. Използвани са конфигурации от четири 100-метрови многожилни кабела и 81 стоманени електрода. Топографските корекции са изведени чрез високоточни геодезически измервания в режим GNSS-RTK с приемници *Topcon GR-3 (Topcon Corporation, Япония)* или чрез помощта на лазерен нивелир. Двумерната инверсия на суровите данни е извършена със специализирания софтуерен пакет *BERT v. 2 (Boundless Electrical Resistivity Tomography; Günther et al., 2006; Rücker et al., 2006)*. Работният процес включва филтриране на данните, генериране на съобразена с топографските профили изчислителна мрежа и прилагане на Гаус-Нютонова инверсия със заглаждане и ограничителни условия. Чрез контролирано вариране на структурната анизотропия са генерирани и тествани алтернативни геоелектрични модели. Този подход осигурява математически устойчиви решения на полевите данни, в които ясно се разграничават субхоризонталната седиментна стратификация от стръмни структурни нарушения и приразломни огъвания.

Моделираните геоелектрични разрези показват, че на повечето от изследаните площадки разломните деформации, които засягат сарматските и горнокредните седименти, не продължават в кватернерните слоеве или следите от разломни деформации в тези слоеве, ако е имало такива деформации, остават под разделителната способност на електросъпротивителния метод. Примери за липса на кватернерни тектонски деформации се намират в лъсовата покривка на заравнената повърхност на север от р. Рибене (на север от с. Три Кладенци; Radulov et al., 2026b) и в речните седименти на р. Искър (на запад от кариера Чомаковци; Radulov et al., 2024) и р. Огоста (на север от с. Бели брег; Radulov et al., 2026b). Следи от вероятни кватернерни разломни деформации са открити в западната половина на Нивянинския разломен сегмент: в речни отложения на р. Скът в северното подножие на Борованската могила (Radulov et al., 2025) и в лъсово равнище на изток от хълма Чуй петел в района на с. Тлачене (Radulov et al., 2026a). Резултатите от геофизичните изследвания и липсата на ясно изразени разместени земни форми показват, че разломът е имал много по-висока активност

през миоцена, след което е затихнал или е преминал в режим, при който главните разломни земетръсни нарушения не достигат до земната повърхност, т.е. основна част от деформацията се разсейва в дълбочина.

Високоточно геопространствено картиране чрез безпилотна летателна система и PPK-GNSS

В рамките на проекта за първи път в България се прилага интегриран работен процес, в който се комбинира високоточни данни от безпилотна летателна система, кинематична обработка след полета (PPK-GNSS) и плитка геофизика, с цел да се намерят следи от разломни деформации на земната повърхност. Основният фокус на методиката е насочен към улавянето на сантиметрови до дециметрови земни форми по дължината на предполагаемата следа на Девенския разлом. За постигането на надежден структурен модел, тези повърхностни индикации са обвързани с геофизични изследвания чрез електросъпротивителен метод.

Въздушното заснемане е изпълнено на площ от 0,93 km² с помощта на безпилотна платформа с вертикално излитане и кацане WingtraRAY — съвременна технология, която демонстрира висок капацитет за бързо събиране на геопространствени данни с много висока разделителна способност. Платформата е оборудвана с 61-мегапикселов сензор Sony, който осигурява разделителна способност на терена от 2,65 cm/pixel. Успоредно с полета е извършено наземно GNSS заснемане в RTK/PPK режим с двучестотен приемник Topcon HiPer HR, който изпълнява ролята на базова станция с милиметрова локална точност. Диференциалната PPK обработка в софтуера WingtraHub свежда абсолютната 3D пространствена грешка (RMSE) до 0,03 m². Последващата фотограметрична реконструкция в Agisoft Metashape Professional успешно изравнява 549 камери по метода Structure-from-Motion (SfM) и генерира плътен триизмерен модел със 114,8 милиона полигона. Крайният продукт включва цифров височинен модел с разделителна способност 14,6 cm/pixel и ортофотоплан с обхват от 2,79 km² и детайлност 2,76 cm/pixel.

Основно методологическо предизвикателство в изследването е изолирането на следи от тектонски деформации сред обработваеми земеделски площи с изключително нисък релеф. Успешно е идентифициран малък вертикален праг с амплитуда едва 4–5 cm между по-високия южен блок и понижения северен блок (Radulov et al., 2026a). Тъй като тази стойност е близка до теоретичния праг на разделителна способност на метода, нейният тектонски произход е категорично доказан от пълното съвпадение на пространственото ѝ положение с дълбоките субвертикални граници на електрическото съпротивление в зона с ширина около 200 m на геофизичните разрези. Като се има предвид кватернерната възраст на льосовата покривка в Северозападна България, запазването на подобен морфоложки праг и вододел в равен терен доказва, че Девенската разломна система вероятно не е пасивна структура. Макар и с ниска дългосрочна скорост на разломно хлъзгане, тя има потенциал да предизвика деформации на земната повърхност в западната половина на главния си източен сегмент (Radulov et al., 2025, 2026a). Доколкото използваните методи представляват непреки методи на изследване, тектонски деформации следва да се приемат за предполагаеми. Доказването им изисква преки наблюдения чрез прилагането на палеосейсмоложки техники.

5 Разломни параметри

Разломна дължина

Дължината на сеизмичния източник се представя чрез функция на плътността на вероятността (*probability density function – pdf*). Девенската разломна система е съставена от два главни сегмента със съизмерими дължини и затова вероятностното разпределение на

дължината на разломно нарушение е ограничено между дължината на по-късия индивидуален сегмент и общата дължина на цялата система.

Като се отчете обстоятелството, че вероятността двата сегмента да функционират като самостоятелни сеизмични източници е по-висока от вероятността за косеизмично нарушение на цялата разломна система в едно събитие (Radulov et al., 2026b), оценката на дължината е консервативна. Медианата на *pdf* на дължината на разломното нарушение, оценена по този начин, е 54,65 km.

Разломен наклон

Пространственото положение и геометрията на Девенската разломна система в дълбочина са дефинирани въз основа на критичен анализ на архивни сеизмични профили и дълбоки сондажни разрези от Националния геоложки фонд. Тези архивни данни и класически тектонски интерпретации (напр. Tzankov et al., 1979) бяха интегрирани и съпоставени със съвременни дълбочинни геофизични данни (Kovacikova et al., 2024).

За нуждите на последващо моделиране на сеизмичния източник се приема средна стойност на разломния наклон 72° .

Долна и горна граница, разломна ширина

По данни на Kovacikova et al. (2024) съвременната фонова сеизмичност в района е ограничена в плитките 10 km. Приема се, че долнището на разлома има средна стойност 10 km. По аналогия на земетресения по слепи отседи се приема, че горната част на разломната повърхнина достига до дълбочина между 3 km и 1 km.

Разломната ширина се намира чрез комбиниране на резултатите от две независимо оценени *pdf*. Първи начин за определяне на разломната ширина е чрез тригонометрично изчисление от наклона и долната и горната граница на разломното нарушение. Втори начин за намиране на ширината е от аспектно отношение дължина/ширина. Аспектното отношение се оценява от емпиричната зависимост за отседни земетресения на Wesnousky (2008). Крайната оценка се формира чрез статистическо съгласуване на двете независими вероятностни разпределения, като се използва логическото произведение на техните плътности. Медианната стойност на *pdf* на ширината е 8,99 km.

Посоката на хлъзгане

Посоката на хлъзгане в разломната равнина е определена от полето на текущите скорости на деформация в буферната зона на Девенския разлом и ориентацията на разломната равнина в пространството. Използвани са скоростите на хоризонтални премествания, определени по GPS данни от D'Agostino et al. (2020). Въз основа на тези данни са изчислени скоростите на деформация на земната повърхност чрез компютърния код VISR, създаден от Shen et al. (2015). От така определеното поле на скоростите на деформация се намира линейната деформация и деформацията на срязване. При известен елипсоид на деформация се определят две от съставните компоненти на вектора на хлъзгане в разломната повърхнина със средна посока 112° : отседната и на разстягане. Изчислената мрежа е опробвана по права линия между краищата на разломната система със стъпка 500 m. Медианата на извадката от опробването е 4° (ляв отсед с незначителна компресионна компонента).

Разместване

Оценката на разместването е извършена чрез зависимостта на средното разместване при едно отседно земетресение от площта, определена от Leonard (2014). Медианата на *pdf* на средното разместване при едно земетресение е оценена на 1,22 m.

Момент

Моментът, M_0 на планарни разломи е

$$M_0 = \mu A \bar{u}, \quad (1)$$

където μ [N m^{-2}] е еластичният модул на срязване, A [m^2] е площта на разлом с дължина l [m] и ширина w [m], и \bar{u} [m] е средното разместване (Aki, 1966). Приема се $\mu = 3,3 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$. Това е типичната стойност за горната земна кора. Медианата на изчислената *pdf* на M_0 е $1,96 \times 10^{19} \text{ N m}$.

Магнитуда

Моментната магнитуда, M_w се дефинира от Hanks & Kanamori (1979) за M_0 в см. След преобразуване за дименсия N m на M_0 уравнението добива вида (Marshall & Morris, 2012)

$$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - \frac{181}{30} \quad (2)$$

Медианата на изчислената *pdf* на магнитудата е 6,8. Резултатът следва да се приема като оценка на максималната магнитуда на земетресение по Девенския разлом, като се вземе предвид консервативният подход при изчисляване на входните параметри.

6 Заключение

Успешното изпълнение на проект *Родека* доведе до качествено ново разбиране за структурната архитектура, кинематиката и съвременната активност на Девенската разломна система. Критичният анализ на досегашните научни концепции и архивни данни, съпоставен с новите теренни наблюдения, наложи дефинирането на обекта като сложна разломна система с различно поведение в отделните си участъци. Използването на високотехнологичен инструментален комплекс, който включва безпилотна аерофотограметрична платформа, високоточно топографско профилиране и двуизмерно електропрофилиране, позволи да се преодолее основното методологическо предизвикателство в региона — изолирането на следи от млади тектонски деформации в заливни тераси или равнища, покрити от лъос.

Важен научен извод от изследването е, че се установиха предполагаеми разломни деформации единствено в централните части на разломната система на общия фон от липса на такива следи в останалите ѝ части. Следователно Девенската разломна система трябва да се разглежда като разлом, който бавно акумулира деформация и чиито главни косеизмични нарушения не достигат до земната повърхност, а се разпръсват неравномерно към нея.

Количественото параметризиране на разлома осигури консервативни оценки за неговия максимален сеизмичен потенциал. Определената пределна моментна магнитуда представлява важен входен параметър за последващи оценки на сеизмична опасност в Северозападна България. Тези данни имат пряко стратегическо и приложно значение за националната сигурност и регионалната икономика. В контекста на Зелената сделка резултатите от проекта осигуряват първичния геоложки фундамент за оценка на техногенния риск и херметичността при бъдещото изграждане на подземни хранилища за индустриално улавяне и съхранение на CO_2 .

Последващи дейности и бъдещи изследвания

Въпреки че е постигнат значителен напредък в параметризирането на Девенската разломна система, генерираните геофизични и морфотектонски модели остават непреки методи за оценка на младата разломна активност. Ето защо последващите научноизследователски

дейности трябва да бъдат насочени към директно физическо доказване на минали земетресения. Бъдещата изследователска програма следва да обхване две взаимно допълващи се направления.

На първо място е необходимо детайлното планиране и изработване на палеосейсмоложки канали в участъците с установени приповърхностни деформации. Директното разкриване на геоложкия разрез в дълбочина до няколко метра ще позволи извършването на преки структурни описания на разломни деформации. Важен елемент от тази дейност ще бъде да се извърши абсолютно датиране на геоложките слоеве, с което ще се постигне датиране на последните възобновявания на разломните нарушения и ще се изчисли средна скорост на разломно хлъзгане през късния кватернер.

На второ място, поради близостта на ПГХ „Чирен“ и възможните площадки за подземно съхранение на CO₂, е належащо да се създаде специализиран триизмерен хидрогеоложки модел. Последващите изследвания трябва да се фокусират върху симулиране на налягането на флуидите в порите на колекторните пластове при циклично нагнетяване. Това ще позволи да се оцени рискът от индуцирана сеизмичност по разломните повърхнини и да се дефинират критичните прагове на налягане, отвъд които би могло да се провокира непредвидено триене или нарушаване на херметичността на покриващите пластове.

Литература

- Aki, K. (1966). Generation and propagation of G waves from the Niigata earthquake of June 16, 1964: Part 2. Estimation of earthquake moment, released energy and stress drop from the G wave spectra. *Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo*, 44, 7–88. Earthquake Research Institute, University of Tokyo..
- Atanassov, A. (1980). Formation of the Devene thrust. *Review of the Bulgarian Geological Society*, 41, 22–32. In Bulgarian.
- Bokov, P., & Vassileva, A. (1989). Structural-tectonic peculiarities of North West Bulgaria. *Geologica Balcanica*, 19, 3–20.
- Bončev, E. (1971). Northern boundary of the Fore-Balkan. The section between the Ogosta and Vit rivers. In *Tectonics of the Fore-Balkan* (pp. 57–58). Sofia: Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences. In Bulgarian.
- D'Agostino, N., Métois, M., Koci, R., Duni, L., Kuka, N., Ganas, A., Georgiev, I., Jouanne, F., Kaludjerovic, N., & Kandić, R. (2020). Active crustal deformation and rotations in the southwestern Balkans from continuous GPS measurements. *Earth and Planetary Science Letters*, 539, 116246. doi:10.1016/j.epsl.2020.116246.
- Evlogiev, Y. (2019). *Quaternary geology and geomorphology of the Danube plain. Assessment of neotectonic conditions at nuclear facilities*. Sofia: Geological Institute at BAS.
- Günther, T., Rücker, C., & Spitzer, K. (2006). Three-dimensional modelling and inversion of dc resistivity data incorporating topography - II. Inversion. *Geophysical Journal International*, 166, 506–517. doi:10.1111/j.1365-246X.2006.03011.x.
- Hanks, T. C., & Kanamori, H. (1979). A moment magnitude scale. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 84, 2348–2350. doi:10.1029/JB084iB05p02348.
- Jordanov, M., & Kojumdjieva, E. (1988). Notes on the relations between the formation of olistostromes and the tectonic movements in Northwestern Bulgaria during the Miocene. *Annuaire de l'Université de Sofia "Kliment Ohridski", Faculté de géologie et géographie: Géologie. Livre 1*, 78, 44–54. In Bulgarian.
- Kojumdjieva, E., & Popov, N. (1988). Lithostratigraphy of the Neogene sediments in Northwestern Bulgaria. *Palaeontology, Stratigraphy, Litology*, 25, 3–26.
- Kovacicova, S., Boyadzhiev, G., & Logvinov, I. (2024). Geoelectric studies in earthquake hazard assessment: The case of the Kozlodui nuclear power plant, Bulgaria. *Natural Hazards*, 121, 2111–2131. doi:10.1007/s11069-024-06867-9.
- Leonard, M. (2014). Self-Consistent Earthquake Fault-Scaling Relations: Update and Extension to Stable Continental Strike-Slip Faults. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 104, 2953–2965. doi:10.1785/0120140087.
- Marshall, S. T., & Morris, A. C. (2012). Mechanics, slip behavior, and seismic potential of corrugated dip-slip faults. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 117, B03403. URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011JB008642/abstract>. doi:10.1029/2011JB008642.
- Minkov, M. (1968). *The loess in North Bulgaria. A complex study*. Sofia: Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences. In Bulgarian.
- Radulov, A., Alexiev, I., Donkova, Y., Yaneva, M., & Nikolov, N. (2026a). Decoding blanketed tectonic signatures: Integrated unmanned aerial vehicle morphometry and electrical resistivity profiling of the Devene Fault, Moesian Platform. *Engineering Geology and Hydrogeology*, 40. In press.
- Radulov, A., Donkova, Y., Nikolov, N., Kostov, K., Stefanov, Y., & Yaneva, M. (2024). Imaging the Devene fault system

- beneath the Iskar floodplain in Bulgaria through shallow electrical resistivity profiling. *Review of the Bulgarian Geological Society*, 85, 31–34. doi:10.52215/rev.bgs.2024.85.3.31.
- Radulov, A., Donkova, Y., Nikolov, N., Yaneva, M., Kostov, K., & Alexiev, I. (2026b). Morphological Mimicry in Loess-Mantled Terrains: Re-Evaluating the Quaternary Activity of the Devene Fault. *Geosciences*, 16, 183. doi:10.3390/geosciences16050183.
- Radulov, A., Donkova, Y., Yaneva, M., Štěpančíková, P., Tábořík, P., Stemberk, J., Nikolov, N., & Alexiev, I. (2025). Disturbed sediment of the Skat floodplain at the intersection with the Devene fault. *Review of the Bulgarian Geological Society*, 86, 231–238. doi:10.52215/rev.bgs.2025.86.2.231.
- Rücker, C., Günther, T., & Spitzer, K. (2006). Three-dimensional modelling and inversion of dc resistivity data incorporating topography — I. Modelling. *Geophysical Journal International*, 166, 495–505. doi:10.1111/j.1365-246X.2006.03010.x.
- Shen, Z.-K., Wang, M., Zeng, Y., & Wang, F. (2015). Optimal Interpolation of Spatially Discretized Geodetic Data. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 105, 2117–2127. doi:10.1785/0120140247.
- Stanev, I., & Berov, L. (1967). Hydrogeological map of People's Republic of Bulgaria. Map sheet II–2 (Vratsa), Committee on Geology, Scientific Research Geological Institute: Sofia, Bulgaria.. In Bulgarian.
- Tzankov, T., Atanasov, A., Bokov, P., & Vitanova, N. (1979). The Devene nappe—an example of local overthrusting in the Balkanides. *Geotectonics, Tectonophysics and Geodynamics (Geological Institute, Sofia)*, 8–9, 93–111. In Bulgarian.
- Čemberski, H. (1961). Concerning certain tectonic problems in the area of Boroval hill. *Review of the Bulgarian Geological Society*, 22, 283–287. In Bulgarian.
- Wesnousky, S. G. (2008). Displacement and Geometrical Characteristics of Earthquake Surface Ruptures: Issues and Implications for Seismic-Hazard Analysis and the Process of Earthquake Rupture. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 98, 1609–1632. doi:10.1785/0120070111.
- Yolkichev, N. (1986). Lithostratigraphic units related to the Upper Cretaceous in the West and Central Fore-Balkan. *Review of Bulgarian Geological Society*, 48, 49–61.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Българската академия на науките.

Моля, помислете за околната среда, преди да отпечатате този документ.

Финансирано от Европейския съюз
NextGenerationEU

Created by Ivan Alexiev (Оплетня)